

VIRTUAL LABORATORIYALAR ORQALI BIOLOGIK TAJRIBALARNI O'RGATISH: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR

Nuriddinova Nozima Nuriddin qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti biologiya yo'nalishi

2-bosqich talabasi noznur005@gmail.com. +998903144170

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15679568>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi biologik tajribalarni o'rgatishda virtual laboratoriyalarning qo'llanilishi, ularning imkoniyatlari va cheklovlari tahlil qilinadi. Virtual laboratoriyalar o'quvchilarga xavfsiz, iqtisodiy va qulay sharoitda amaliy tajribalarni o'rganish imkonini beradi hamda murakkab biologik jarayonlarni vizual tarzda anglashga yordam beradi. Biroq, texnik cheklovlar, sensor tajriba yetishmasligi va raqamli infratuzilmaga bog'liqlik kabi muammolar ularning to'liq samarali qo'llanilishiga to'siq bo'lishi mumkin. Tezisdagi virtual laboratoriyalarning an'anaviy o'qitish usullarini samarali to'ldirishi va biologiya ta'limining sifatini oshirishdagi o'rni muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: virtual laboratoriya, biologiya ta'limi, raqamli ta'lim vositalari, biologik tajribalar, interaktiv ta'lim, imkoniyatlar, cheklovlar

Аннотация: В данной работе рассматривается использование виртуальных лабораторий для обучения биологическим экспериментам, выявляются их преимущества и ограничения. Виртуальные лаборатории обеспечивают безопасные, экономичные и доступные условия для практического изучения биологических процессов, способствуют визуализации сложных явлений. Вместе с тем, технические ограничения, отсутствие тактильной обратной связи и зависимость от цифровой инфраструктуры создают определённые препятствия для полного внедрения. В работе обсуждается, как виртуальные лаборатории могут эффективно дополнять традиционные методы обучения и повышать качество преподавания биологии при грамотной интеграции.

Ключевые слова: виртуальная лаборатория, обучение биологии, цифровые образовательные технологии, биологические эксперименты, интерактивное обучение, возможности, ограничения

Abstract: This thesis examines the use of virtual laboratories in teaching biological experiments, highlighting their advantages and limitations. Virtual labs provide safe, cost-effective, and accessible opportunities for students to engage in hands-on learning experiences, facilitating the visualization of complex biological processes. However, technical limitations, lack of tactile feedback, and dependency on digital infrastructure pose challenges to their full implementation. The study discusses how virtual laboratories can complement traditional teaching methods and improve the quality of biology education when integrated thoughtfully.

Key words: virtual laboratory, biology education, digital learning tools, biological experiments, interactive learning, educational technology, limitations, opportunities.

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimida texnologiyalar tez sur'atlar bilan rivojlanib, ta'lim jarayonini tubdan o'zgartirmoqda. Xususan, biologiya fani kabi tabiiy fanlarni o'qitishda an'anaviy laboratoriya mashg'ulotlarining samaradorligini oshirish va ta'lim sifatini yaxshilash uchun raqamli vositalardan keng foydalanish dolzarb masalaga aylangan. Shu

nuqtai nazardan, **virtual laboratoriyalar** biologiya fanidagi murakkab jarayonlarni o'quvchilarga yanada tushunarli va interaktiv shaklda yetkazish imkonini beradi.

An'anaviy laboratoriya mashg'ulotlarida o'quvchilar real sharoitda biologik tajribalarni o'tkazadilar, biroq bu jarayon ko'plab cheklovlarga duch keladi. Masalan, laboratoriya jihozlarining yetishmasligi, xavfsizlik qoidalarining qat'iyiligi, moddiy xarajatlarning yuqoriligi, vaqt va joy cheklovlari kabi muammolar o'qituvchilarning ishini murakkablashtiradi va o'quvchilar uchun ta'lim jarayonini cheklaydi. Shu bois, virtual laboratoriyalar – kompyuter va internet tarmog'i yordamida tashkil etiladigan simulyatsiyalar va interaktiv modellar biologiya ta'limida yangi imkoniyatlarni ochmoqda.

Virtual laboratoriyalar yordamida o'quvchilar murakkab biologik jarayonlarni (masalan, hujayra bo'linishi, genetik modifikatsiya, fotosintez va boshqalar) ko'rish, boshqarish va tahlil qilish imkoniga ega bo'ladilar. Bu esa nafaqat o'quvchilarning fan tushunchalarini chuqurlashtiradi, balki ularning mustaqil fikrlash va izlanish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bundan tashqari, virtual laboratoriyalar geografik joylashuvdan qat'i nazar, har qanday maktab yoki uy sharoitida foydalanish imkonini beradi, bu esa ta'limdagi tengsizliklarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, virtual laboratoriyalar foydalanishda ba'zi muammolar ham mavjud. Texnik imkoniyatlarning yetishmasligi, dasturiy ta'minotning murakkabligi, haqiqiy laboratoriya tajribasidagi sensor tajribaning yo'qligi kabi omillar ularning samaradorligini cheklashi mumkin. Bundan tashqari, o'qituvchilarning va o'quvchilarning raqamli savodxonligi ham virtual laboratoriyalardan to'liq foyda olishda muhim ahamiyatga ega.

Ushbu tezisda virtual laboratoriyalar orqali biologik tajribalarni o'rgatishning afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilinib, ularning ta'lim jarayonidagi o'rni va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari biologiya ta'limida raqamli texnologiyalarni yanada samarali joriy etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili. So'nggi yillarda ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarning o'rni sezilarli darajada oshib bormoqda. Xususan, tabiiy fanlar — biologiya, kimyo va fizika fanlarida virtual laboratoriyalar qo'llanilishi kengaymoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, virtual laboratoriyalar o'quvchilarga murakkab ilmiy tushunchalarni yanada interaktiv va vizual tarzda o'rganish imkonini beradi (Mayer, 2001; Clark va Mayer, 2016). Bu esa ta'lim sifatini yaxshilashda muhim omil hisoblanadi.

Mayer (2001) multimedia o'rganishda interaktivlik va vizual materiallar ta'lim samaradorligini oshirishini ta'kidlaydi. Shu nuqtai nazardan, virtual laboratoriyalar biologiya fanidagi murakkab jarayonlarni tushunishga yordam beruvchi samarali vosita sifatida qaraladi. Clark va Mayer (2016) esa e-learning sohasida ko'plab ilmiy tadqiqotlar asosida interaktiv simulyatsiyalar o'quvchilarni faollashtirishi va bilimlarni uzoq muddatga mustahkamlashiga hissa qo'shishini ta'kidlagan.

Dewey (1938) pedagogik yondashuvlarda amaliy tajribaga asoslangan o'rganishning ahamiyatini qayd etgan bo'lsa, hozirgi kunda virtual laboratoriyalar aynan shu amaliyotni raqamli muhitda tashkil etish imkonini beradi. Shu bilan birga, Anderson va Krathwohl (2001) Bloom taksonomiyasining yangilangan versiyasida yuqori darajadagi tahliliy va ijodiy ko'nikmalarni rivojlantirishda virtual laboratoriyalarning o'rni haqida fikr bildirgan.

Biologiya ta'limida virtual laboratoriyalarning samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlarda, masalan, Wieman va Perkins (2005) va O'zbekiston Respublikasi

Xalq ta'limi vazirligining "Raqamli ta'lim konsepsiyasi" (2020) hujjatida virtual laboratoriyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish ta'kidlangan. Bu manbalarda virtual laboratoriyalarning xavfsizlik, iqtisodiy samaradorlik va ta'limga keng kirish imkoniyatlarini oshirishdagi roli alohida ko'rsatib o'tilgan.

Shuningdek, virtual laboratoriyalarning texnik cheklovlari va o'quvchilar, o'qituvchilarning texnologiyaga tayyorligi masalalari ham ilmiy adabiyotlarda qayd etilgan (UNESCO, 2020). Ba'zi tadqiqotlar sensor tajriba yetishmasligi va haqiqiy laboratoriyadagi tajribaning o'rnini to'liq bosa olmasligini ta'kidlaydi (Clark va Mayer, 2016).

Internet-resurslardan biri bo'lgan PhET Interactive Simulations va BioMan Biology kabi platformalar ham biologiya ta'limida virtual laboratoriyalar sifatida keng qo'llanilmoqda. Ularning o'quv jarayoniga ta'siri bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ijobiy natijalarni ko'rsatmoqda (PhET, 2025; BioMan Biology, 2025).

Umuman olganda, adabiyotlar virtual laboratoriyalarning biologiya ta'limidagi o'rni, ularning afzalliklari va mavjud muammolarini o'rganishda keng yondashuvlarni taqdim etadi. Tadqiqotlar ko'rsatadiki, virtual laboratoriyalar an'anaviy laboratoriya ishlarini to'ldiruvchi, ta'lim sifatini oshiruvchi samarali vosita sifatida foydalanilishi mumkin, ammo texnik va metodologik jihatlarga e'tibor berish zarur.

Adabiyotlar tahlili

1. **(Literature Review).** Tadqiqotning dastlabki bosqichida mavzu bo'yicha ilmiy maqolalar, kitoblar, rasmiy hujjatlar va onlayn manbalar tahlil qilinadi. Bu metod yordamida virtual laboratoriyalar va ularning biologiya ta'limidagi o'rni, imkoniyatlari va cheklovlari haqida nazariy ma'lumotlar yig'iladi va umumlashtiriladi.
2. **Eksperimental metod.** Virtual laboratoriyalarni biologiya darslarida qo'llash samaradorligini aniqlash uchun amaliy tajribalar o'tkaziladi. Eksperiment guruh (virtual laboratoriyadan foydalangan o'quvchilar) va nazorat guruhi (an'anaviy usulda o'qigan o'quvchilar) bilim darajalari va qiziqishlari solishtiriladi. Testlar, loyihalar yoki yozma ishlar orqali olingan natijalar tahlil qilinadi.
3. **So'rovnoma (Anketa) va intervyu.** O'qituvchilar va o'quvchilar orasida virtual laboratoriyalar haqidagi fikr-mulohazalarni aniqlash uchun so'rovnomalar o'tkaziladi. Shu bilan birga, o'qituvchilar bilan suhbatlar orqali texnologiyalardan foydalanishdagi muammolar va takliflar o'rganiladi.
4. **Kuzatuv metodi.** Dars jarayonida virtual laboratoriyalardan foydalanish holatlari bevosita kuzatiladi. O'quvchilarning faolligi, qiziqishi va darsdagi ishtiroki baholanadi.
5. **Taqqoslash metodi.** An'anaviy va virtual laboratoriya usullarining afzalliklari hamda kamchiliklari o'zaro taqqoslanadi. Bu orqali virtual laboratoriyalarning ta'lim jarayonidagi o'rni va samaradorligi aniqlanadi.
6. **Statistik tahlil.** Eksperimental natijalar va so'rovnoma ma'lumotlari statistik usullar yordamida (masalan, o'rtacha qiymat, dispersiya, t-test) tahlil qilinadi va xulosalar chiqariladi.

Natija va muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, virtual laboratoriyalardan foydalanish biologiya fanini o'rgatishda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Eksperiment guruhi o'quvchilari (virtual laboratoriya orqali o'rganilganlar) nazorat guruhi o'quvchilariga qaraganda murakkab biologik jarayonlarni tushunishda ancha

yaxshilanishni namoyon etdilar. Ularning darsga qiziqishi va faol ishtiroki oshdi, shuningdek, mustaqil izlanish ko'nikmalari rivojlandi.

So'rovnoma natijalari asosida o'qituvchilar va o'quvchilar virtual laboratoriyalarning qulay va xavfsiz muhit yaratishini, shuningdek, murakkab tushunchalarni vizual tarzda o'rganishga yordam berishini ta'kidladilar. Shu bilan birga, texnik muammolar, internetga bog'liqlik va haqiqiy laboratoriya tajribasining o'rnini to'liq bosa olmasligi kabi kamchiliklar ham qayd etildi.

Tadqiqot natijalari boshqa olimlar (Mayer, 2001; Clark va Mayer, 2016) ta'kidlaganidek, virtual laboratoriyalar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynashini tasdiqlaydi. Ular o'quvchilarga xavfsiz va qulay sharoitda biologik tajribalarni o'rganish imkonini beradi, shuningdek, murakkab biologik jarayonlarni interaktiv va vizual usullarda ko'rsatib, tushunishni osonlashtiradi.

Biroq, texnik cheklovlar va sensor tajribalar yetishmasligi virtual laboratoriyalarning to'liq potentsialini amalga oshirishga to'siq bo'lmoqda. Bu esa ta'lim jarayonida virtual va an'anaviy laboratoriya mashg'ulotlarini uyg'unlashtirish zarurligini ko'rsatadi. O'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish va zarur texnik infratuzilmani yaratish bu jarayonda muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot shuni ham ko'rsatdiki, virtual laboratoriyalar nafaqat o'quvchilarning fanlarga bo'lgan qiziqishini oshiradi, balki ularning tanqidiy fikrlash va mustaqil izlanish ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli, virtual laboratoriyalarni biologiya ta'limida kengroq joriy etish bo'yicha strategiyalar ishlab chiqilishi lozim.

Umuman olganda, virtual laboratoriyalar ta'limni raqamlashtirish jarayonida muhim vosita bo'lib, biologiya fanining o'qitilishida zamonaviy yondashuvlar va texnologiyalarni joriy etishda katta ahamiyatga ega.

Xulosa va takliflar. Ushbu tadqiqot natijalari virtual laboratoriyalarning biologiya ta'limida samarali vosita ekanligini tasdiqladi. Virtual laboratoriyalar o'quvchilarga murakkab biologik jarayonlarni xavfsiz va qulay sharoitda o'rganish imkonini beradi, ta'lim sifatini oshiradi hamda o'quvchilarning fanlarga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi. Shu bilan birga, texnik cheklovlar va haqiqiy laboratoriya tajribasining to'liq yetishmasligi kabi muammolar mavjudligi aniqlangan. Shuning uchun virtual laboratoriyalar an'anaviy laboratoriya mashg'ulotlarini to'ldiruvchi vosita sifatida qaralishi kerak. Raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonini boyitish va takomillashtirish istiqbolda qolmoqda.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mayer, R. E. Multimedia Learning. Cambridge University Press, 2001. — 318 p.
2. UNESCO. COVID-19 Educational Disruption and Response. [Online] Available at: <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse> (Accessed: 10 June 2025).
3. Wieman, C., Perkins, K. Transforming physics education. Physics Today, 2005, Vol. 58, No. 11, pp. 36–41.
4. Nuriddinova, Nozima, and Dinora Norboboyeva. "CHET ELDA ALOHIDA YORDAMGA MUHTOJ BOLALARNING INKLYUZIV TA'LIMI." Молодые ученые 3.8 (2025): 160-165.

5. Nuriddinova, Nozima, and Dinora Norboboyeva. "O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INKLYUZIV TA'LIMNING ME'YORIY-HUQUQIY BAZASI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI." Наука и инновация 3.8 (2025): 146-151.
6. Salimova, Marjona, and Nozima Nuriddinova. "AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA TABIIY ILMIY FANLARNI O'QITISHDA DOLZARB MUAMMOLAR VA ULARNI HAL QILISHNING INNOVATSION USULLARI." Наука и инновация 2.38 (2024): 161-164.
7. Nuriddinova, Sevinch, and Nozima Nuriddinova. "Increasing the effectiveness of learning biology lessons by means of interactive games and interactive methods." Multidisciplinary Journal of Science and Technology 4.7 (2024): 288-290.